

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISH VA INNOVATSION TEXNOLOGIYADAN FOYDALANISH

Innovacion texnologiyalar universiteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi Amangeldieva.R.S

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi boshlang'ich sinflarda texnologiya darslarini samarali tashkil etish masalalari hamda dars jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. O'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, amaliy ko'nikmalarini shakllantirish va dars samaradorligini oshirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, innovatsion metodlarning afzalliklari va ularni amaliyotda qo'llash yo'llari ko'rsatib berilgan.

Аннотация. В данном тезисе освещены вопросы эффективной организации уроков технологии в начальных классах, а также значение использования инновационных технологий в учебном процессе. Проанализированы современные педагогические подходы, направленные на развитие творческого мышления учащихся, формирование практических навыков и повышение эффективности урока. Также показаны преимущества инновационных методов и способы их применения на практике.

Abstract. This thesis highlights the issues of effective organization of technology lessons in primary grades and the importance of using innovative technologies in the lesson process. Modern pedagogical approaches aimed at developing students' creative thinking, forming practical skills, and increasing the effectiveness of the lesson are analyzed. The advantages of innovative methods and ways of their practical application are also shown.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, texnologiya darsi, innovatsiya, ijodkorlik.

Ключевые слова: начальное образование, урок технологии, интерактивны креативность.

Keywords: primary education, technology lesson, creativity

Hozirgi globalashuv davrida ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalar qo'yilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish, ularni hayotga tayyorlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan texnologiya darslari alohida o'rin tutadi. Texnologiya darslari o'quvchilarda mehnat sevarlik ko'nikmalarini rivojlantirishi mumkin.

Texnologiya darslari o'quvchilarga turli buyumlar yasash, dizayn yaratish, mehnat qilish, ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini o'rgatadi. Ammo bu darslarni samarali tashkil etish o'qituvchidan innovatsion texnologiyalardan foydalanishni talab qiladi. An'anaviy usullar bilan bir qatorda innovatsion texnologiyalardan foydalanish darsning sifatini oshirishga xizmat qiladi.

"Texnologiya" darsligi insonlar hayotida muhim o'rin tutuvchi amaliy mehnat faoliyatiga tayyorgarlik ko'rishda muhim o'rin tutadi. "Texnologiya" fanidan olgan bilim va ko'nikmalari inson hayoti davomida, albatta, naf keltiradi.

"Texnologiya" darslarida materialshunoslik, asbob-uskunalar, moslamalar va ulardan foydalanishga oid bilimlarni o'zlashtirasiz. Mahsulot ishlab chiqarish va uyro'zg'or buyumlarini ta'mirlashga oid ko'nikma va malakalarga ega bo'lasiz.

Boshlang'ich sinflarda texnologiya darslarini to'g'ri tashkil etish o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. Darsni samarali tashkil etish quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- darsning aniq maqsadini belgilash
- o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olish
- amaliy mashg'ulotlarga ko'proq e'tibor berish
- xavfsizlik qoidalariga rioya qilish

To'g'ri tashkil etilgan dars o'quvchilarda mehnatsevarlik, masu'liyat va ijodkorlik sifatlarini shakllantiradi.

Innovatsion texnologiyalar – bu ta'lim jarayoniga yangi metodlar, vositalar va yondashuvlarni joriy etish orqali o'qitish samaradorligini oshirishga qaratilgan tizimdir. Ular o'quvchilarning faolligini oshiradi, darsni qiziqarli va samarali qiladi. Innovatsion texnologiyalar yordamida o'quvchilarning darsga bolgan qiziqishi orttirishi va e'tiborni tortishi mumkin. Bu bolsa dars samaradorligini oshiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun innovatsion texnologiyalar ayniqsa muhim, chunki bu yoshda bolalar tez o'rganadi va yangilikka qiziqadi.

«Texnologiya» so'zining grek tilidan tarjimasi tayyor mahsulot, buyumlar olish maqsadida ishlab chiqarishning mos keladigan qurilma va jihozlari bilan xom-ashyo va materiallarini ishlov berish usullari majmuasini tizimlashtiruvchi fanni anglatadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, ba'zida uni «texno hunar yoki san'at», «logos» - fan deb, buyum olish uchun xom-ashyolarga ishlov berish san'ati haqidagi fan sifatida e'tirof etishadi. Shu nuqtai nazardan bo'lsa kerak, Yevropa mamlakatlarida, jumladan «Germaniya va Rossiya maktablarida Mehnat ta'limi» o'quv predmetini «Texnologiya» yoki «Texnologik ta'lim» deb yuritilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf texnologiya ta'limida keng ma'nodagi texnologiyaning ilmiy asoslari haqida emas, texnologiya ta'limning elementlari to'g'risida gap boradi. Bu o'quv-chilarda mehnatning yutuqlariga nisbatan qiziqish uyg'onishiga yordam beradi. O'quvchilarni mehnatga amaliy tayyorlash texnologiya ta'limining Boshlang'ich sinf mehnat ta'limida keng ma'nodagi mehnatning ilmiy asoslari haqida emas, mehnat ta'limning elementlari to'g'risida gap boradi. Bu o'quv-chilarda mehnatning yutuqlariga nisbatan qiziqish uyg'onishiga yordam beradi.

O'quvchilarni mehnatga amaliy tayyorlash mehnat ta'limining muhim omillaridan biridir. U o'zaro bog'langan bir nechta elementlardan: oddiy asbob va moslamalardan foydalana bilish, u yoki bu materialga ma'lum izchillikda ishlov bera olish, yo'l qo'yilgan xatoni o'z vaqtida aniqlash va to'g'irlyay olish kabilardan tarkib topadi. U

o'zaro bog'langan bir nechta elementlardan: oddiy asbob va moslamalardan foydalana bilish, u yoki bu materialga ma'lum izchillikda ishlov bera olish, yo'l qo'yilgan xatoni o'z vaqtida aniqlash va to'g'irlay olish kabilardan tarkib topadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda texnologiya darslarini to'g'ri tashkil etish va innovatsion texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Innovatsion metodlar yordamida o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishi ortadi, ular mustaqil fikrlashga o'rganadi va amaliy ko'nikmalarni egallaydi. Shu sababli, har bir o'qituvchi dars jarayonida zamonaviy yondashuvlardan samarali foydalanishi zarur. Bu esa kelajakda bilimli, ijodkor va raqobatbardosh avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.X.Sanaqulov. Mehnat va uni o'qitish metodikasi [Matn]: Darslik / X.Sanaqulov [va boshqalar] - Toshkent: Tafakkur Bo'stoni, 2015.
- 2.Mavlonova R. A., Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P. Mehnat va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. T.; TDPU. 2007-yil.
3. <https://zenodo.org>